

Anforderungen an den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer durch den Prozeß der Internationalisierung

R. Windmüller und G. Fey

1 Einführung

Die politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten unterliegen weltweit seit dem Ende des zweiten Weltkrieges einem dynamischen Prozeß der Internationalisierung. Vor allem die jüngsten politischen Veränderungen sprechen dafür, daß sich diese Entwicklung auch in der Zukunft fortsetzen wird. *Produkt- und Kapitalmärkte* sowie die *Strukturen* der auf diesen Märkten agierenden *Unternehmen* werden auch künftig zunehmend grenzüberschreitenden Charakter annehmen, weil beispielsweise:

- in Europa der Gemeinsame Markt für bisher zwölf Mitgliedsländer mit rund 328 Mio. Einwohnern (im Jahr 1991) als Plattform eines 'freien Verkehrs von Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital' entstehen soll (bald wohl um Mitgliedsländer der EFTA zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) vergrößert; durch die umstrittenen Vereinbarungen des Maastrichter Vertrages ist auf lange Sicht ein weiteres Zusammenrücken der Mitgliedstaaten zur Europäischen Union (EU) programmiert);
- die politische Wandlung der ehemals sozialistischen oder kommunistischen Staaten in Mittel- und Osteuropa neue Märkte eröffnet; so sind z.Zt. Verhandlungen der Europäischen Gemeinschaft (EG) mit Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion über den Abschluß von Kooperations- und Partnerschaftsverträgen und die Schaffung einer Freihandelszone geplant;

außerdem erfolgte durch das sog. Europa-Abkommen eine Anbindung mitteleuropäischer Reformstaaten an die EG;

- verbesserte Kommunikations- und Transportmöglichkeiten die Intensivierung internationaler Wirtschaftsbeziehungen (insbesondere innerhalb der sog. Triade Europa – USA – Japan) ermöglichen (Piltz, 1990, p. 288).

Infolge solcher politischen und wirtschaftlichen Veränderungen bemühen sich Gesetzgeber und internationale Organisationen um die Anerkennung oder Anpassung *rechtlicher Vorschriften und Standards*, um grenzüberschreitende wirtschaftliche Aktivitäten zu ermöglichen und zu erleichtern, aber auch zu kanalisieren. Im folgenden soll dargestellt werden, wie Internationalisierungsvorgänge die Gesetzgebung und die Standards internationaler Organisationen, die Mandantenunternehmen und den Markt für Prüfungs- und Beratungsleistungen verändert haben. Im Anschluß daran soll der Einfluß dieser Vorgänge auf die *Berufsausübung von Wirtschaftsprüfern* – insbesondere aus europäischer

Rolf Windmüller, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt, ist Sprecher des Vorstandes der C&L TREUARBEIT DEUTSCHE REVISION Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Frankfurt am Main/ Deutschland. Er ist Mitglied des Vorstandes und des Bankenfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland; außerdem ist er als Dozent im Rahmen eines Lehrauftrages an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main tätig.

Dr. Gerd Fey ist Vorstandsassistent und Mitarbeiter der Fachabteilung bei der C&L TREUARBEIT DEUTSCHE REVISION, Frankfurt am Main.

Sicht – gezeigt werden (vgl. zum Überblick das folgende Schaubild).

2 Internationalisierungstendenzen

2.1 Einflüsse auf den Berufsstand durch Gesetzgeber und Organisationen

2.1.1 Internationalisierung der Rechnungslegungsnormen

Vorschriften und Standards verschiedener Staaten für Rechnungslegung und Prüfung wurden und werden in z.T. erheblichem Umfang einander angeglichen, um international vergleichbare und vertrauenswürdige Informationen über ausländische Unternehmen zu erhalten, die als sinnvolle Entscheidungsgrundlage über die Vergabe von Finanzmitteln zu verwenden sind (Piltz, 1990, p. 290; Ernst, 1991, p. 178; kritisch hierzu Baumann, 1991, p. 102; Rost, 1991, p. 27 ff.). Angleichungsvorgänge haben seit Beginn der siebziger Jahre in größerem Umfang im Rahmen der *europäischen* Rechtsharmonisierung im Hinblick auf den Gemeinsamen Markt und im Rahmen der Schaffung meist *anglo-amerikanisch* geprägter internationaler Standards im Hinblick auf eine weltweite Transparenz der Kapitalmärkte stattgefunden.

Für einen großen Teil der europäischen Wirtschaftsprüfer haben sich aufgrund von EG-Richtlinien im Kerntätigkeitsbereich der nationalen Abschlußprüfungen in den vergangenen Jahren erhebliche Änderungen ergeben. Die gesetzlich festgelegten Maßstäbe für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung im *Einzelabschluß* und im *Konzernabschluß* haben sich teilweise drastisch geändert. So sind z.B. bei der Konzernrechnungslegung in Deutschland mit der Einführung des Weltabschlußprinzips und dem Abschied von der Maßgeblichkeit des Einzelabschlusses völlig neue Grundsätze eingeführt worden. In jüngster Zeit sind Änderungen der Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen bestimmter *Branchen* (Banken und Versicherungen), bestimmter *Größen* (Mittelstand) oder *Rechtsformen* (Kapitalgesellschaften & Co.) sowie Vorschriften über die Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen durch Zweigniederlassungen und über die Anerkennung von Konzernabschlüssen aus Nicht-EG-Ländern beschlossen worden.

Die EG-Kommission plant *weitere Harmonisierungen* hinsichtlich einzelner Problembereiche, wie der Rechnungslegung von Fremdwährungsgeschäften, Leasingverhältnissen, Pensionsverpflichtungen, latenten Steuern usw. Außerdem gibt es Bestrebun-

Schaubild: Folgen der Internationalisierung für den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer

gen, die Rechnungslegung weiter an anglo-amerikanische Grundsätze anzupassen (Van Hulle, 1991, p. 416 f.). Hinsichtlich der Konzernrechnungslegung soll im Jahre 1995 die Einschränkung von Mitgliedstaatenwahlrechten diskutiert werden (Van Hulle, 1991, p. 422). Die EG-Bilanzrichtlinien werden sich auch auf die *Rechnungslegung europäischer Nicht-EG-Länder* auswirken. So wird erwartet, daß das Zustandekommen des EWR-Vertrages in den sechs EFTA-Staaten zur Umsetzung der wesentlichen EG-Rechnungslegungsbestimmungen führen wird (Di Marco, 1991, p. 2). Ebenso werden sich einige zentral- und osteuropäische Staaten in ihrer Gesetzgebung auf diese Vorschriften stützen (hierzu OECD, 1991).

Um eine *weltweite Angleichung* der Rechnungsvorschriften bemühen sich u.a. das IASC, die OECD und die UN (zu weiteren Organisationen Rost, 1991, p. 113). Das IASC, dem z.Zt. Berufsorganisationen aus rund 75 Ländern angeschlossen sind, hat sich in Zusammenarbeit mit der weltweiten Vereinigung der Börsenaufsichtsbehörden (IOSCO) zum Ziel gesetzt, international gültige Rechnungslegungs-Standards (verbindliche Mindestnormen) zu erarbeiten. Als Alternative zu den Harmonisierungsbemühungen streben vor allem die Kontinentaleuropäer die weitgehende gegenseitige Anerkennung der nationalen Abschlüsse an, weil ihre kapitalerhaltungsorientierten Rechnungslegungsauffassungen von den periodenerfolgsorientierten IASC-Standards in wesentlichen Punkten abweichen (z.B. hinsichtlich der Aktivierungspflichten für Entwicklungs- und Finanzierungsaufwendungen oder des Verbotes der Anwendung des Lifo-Verfahrens bei der Vorratsbewertung; hierzu allgemein Wyatt, 1991, p. 100; Liener, 1992, p. 269; Sundby/Schwieger, 1992, p. 71).

Zur Zeit zeichnet sich die Tendenz ab, daß *multinationale Konzerne*, die den Zugang zu außereuropäischen Kapitalmärkten suchen, ihre Finanzberichterstattung künftig mehr nach internationalen Standards ausrichten müssen. So fordert die IOSCO für multinationale Wertpapieremissionen ein Testat nach IASC-Grundsätzen. Im Wettbewerb um dauerhaftes Eigenkapital an den internationalen Finanzplätzen werden Unternehmen sich auch zu einer freiwilligen Anpassung der Geschäftsberichte bereifinden. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich,

daß sich für an außereuropäischen Börsen notierte Unternehmen auch die Pflichten zur Zwischenberichterstattung (Halbjahres- oder Quartalsberichte) verschärfen werden. Der Einfluß der IASC-Standards auf nicht an einer ausländischen Börsenzulassung interessierte Unternehmen und der Einfluß der Grundsätze anderer Organisationen dürften allerdings für europäische Unternehmen in der näheren Zukunft – abgesehen von den o.g. Aktivitäten der EG-Kommission – von geringerer Bedeutung sein.

2.1.2 Internationalisierung des übrigen Gesellschafts- und des Steuerrechts

Um die grenzüberschreitende Tätigkeit und Zusammenarbeit von Unternehmen sowie die Anpassung ihrer Dimension an den europäischen Markt zu ermöglichen, sind mehrere gesellschaftsrechtliche Richtlinien verabschiedet worden, weitere sind geplant. So werden neue, *supranationale Rechtsformen* geschaffen wie die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung, die Europäische Aktiengesellschaft, der Europäische Verein, die Europäische Gegenseitigkeitsgesellschaft und die Europäische Genossenschaft. Außerdem wurden und werden nationale und grenzüberschreitende *Umstrukturierungen* von Gesellschaften geregelt. Mit der 9. EG-Richtlinie ist ein umfassendes europäisches Konzernrecht geplant (Hommelhoff, 1992, p. 121 ff.).

In *steuerlicher* Hinsicht sollen ebenfalls Hindernisse der grenzüberschreitenden Tätigkeit beseitigt werden, so daß die Unternehmen im Vergleich zur Tätigkeit im Inland keine zusätzlichen Belastungen zu tragen haben. So sind Richtlinien und Abkommen hinsichtlich Doppelbesteuerung und zusätzlicher Quellensteuern auf Dividendenausschüttungen von Tochtergesellschaften an Muttergesellschaften in einem anderen Mitgliedsland (bisher nur für Kapitalgesellschaften), auf Zinsen und Lizenzgebühren, hinsichtlich der Aufdeckung stiller Reserven bei grenzüberschreitender Verschmelzung, Spaltung, Einbringung von Unternehmensteilen, Anteilstausch, hinsichtlich der Doppelbesteuerung von Korrekturbeträgen konzerninterner Verrechnungspreise und hinsichtlich der Berücksichtigung von Auslandsverlusten vorgesehen oder verabschiedet (Thömmes, 1991, p. 485). Die o.g. Harmonisierung der han-

delsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften wird als Grundlage einer europaweiten Harmonisierung der Körperschaftsteuer betrachtet. Ebenfalls auf dem Wege der Vereinheitlichung sind z.B. die umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften in der EG (Richtlinie zur Ergänzung des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems von Dezember 1991 und EWG-Verordnung von Januar 1992).

2.1.3 Internationalisierung der Prüfungs- und Haftungsnormen

Die Erwartungen der Öffentlichkeit, aber auch der Mandanten, hinsichtlich der Abschlußprüfung ändern sich weltweit: der Abschlußprüfer soll (insbesondere nach angelsächsischer Auffassung) nicht ausschließlich die Ordnungsmäßigkeit des Rechnungswesens, sondern darüber hinaus die *zutreffende Darstellung der wirtschaftlichen Lage* der Unternehmen und die *Sicherung ihres Vermögens* garantieren, um Kapitalanlegern vertrauenswürdige Grundlagen für zukunftsgerichtete Entscheidungen zu liefern (Mertin, 1989, p. 390; Mednick, 1991, p. 71). Dies würde letztlich bedeuten, daß im Verlauf der Prüfung nicht nur wie bisher darauf geachtet werden muß, ob Buchführung und Jahresabschluß Gesetz und Satzung entsprechen, sondern künftig verstärkt auch darauf, welche Risiken für die Überlebensfähigkeit eines geprüften Unternehmens bestehen und ob sich Gefahren für wesentliche Falschdarstellungen aus dem Vorliegen rechtswidriger Handlungen (z.B. Unterschlagungen, Steuershinterziehungen, Verstöße gegen Umweltschutz- oder Wettbewerbsgesetze) ergeben. Gestiegene Ansprüche an die Prüfungsqualität bringen auch erhöhte Haftungsrisiken für die Berufsangehörigen mit sich (Fliess, 1992, p. 49).

Wie für den Bereich der Rechnungslegung, so sind durch die *EG-Richtlinien* auch für die Abschlußprüfung gemeinsame Regeln geschaffen worden, um die Vertrauenswürdigkeit von Finanzinformationen international zu gewährleisten. Die IFAC (z.Zt. rund 80 Mitgliedsländer) strebt die weltweite Harmonisierung von *Prüfungsstandards* (International Auditing Guidelines bzw. Statements des International Auditing Practices Committee) an. Die Einschätzung der Prüfungsqualität durch Rechtsprechung, Öffentlichkeit und Mandanten wird sich in Zukunft stärker an

internationalen Maßstäben orientieren. Dies wird künftig auf gesetzlicher oder freiwilliger Grundlage zu einem weiteren Abbau nationaler Differenzen bei der Prüfungstätigkeit führen (Forster, 1990, Sp. 1025). In den USA, aber auch in der EG (Dienstleistungshaftungsrichtlinie, Vorschläge für 5. EG-Richtlinie) gibt es deutliche Tendenzen, die *Haftung* für Anbieter von Dienstleistungen zu verschärfen (Frietsch, 1992, p. 929). So soll sich die Haftung von Wirtschaftsprüfern möglicherweise EG-weit auch auf Ansprüche von Anteilseignern und Dritten erstrecken (hierzu auch Müller, 1992, p. 451); überdies wird überlegt, gesetzliche Beschränkungen der Haftungshöhe abzuschaffen, die Haftung auch auf Fälle der Fahrlässigkeit auszudehnen und die Beweislast umzukehren (Pohl, 1990, p. 14; Fliess, 1991, p. 112). Dies würde zu hohen Prämien der Berufshaftpflichtversicherungen und zur Verteuerung des Leistungsangebotes führen.

2.1.4 Internationalisierung des Berufsrechts

Innerhalb des Gemeinsamen Marktes der *Europäischen Gemeinschaft* soll die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs und der Niederlassung ermöglicht werden. Nach der jüngsten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof (EuGH) sind Zulassungsbeschränkungen für Ausländer nur zulässig, wo sie im öffentlichen Interesse objektiv erforderlich sind, um die jeweiligen Berufsregeln einzuhalten. Nach dem zugunsten eines bei der C&L TREUARBEIT DEUTSCHE REVISION beschäftigten Wirtschaftsprüfers (Ramrath) gefällten Urteil müssen in ihrem Heimatland zugelassene Wirtschaftsprüfer nicht einen ständigen Wohnsitz im Ausland unterhalten, damit eine zeitweilige dortige Berufsausübung und eine dortige Zulassung erlaubt sind; dies gilt unter der Bedingung, daß ortsansässige Berufsangehörige (auch Gesellschaften) die Prüfungsüberwachung gewährleisten (EuGH vom 20.5.1992, p. 1394).

Den europäischen Berufsstand der Wirtschaftsprüfer betreffen insbesondere die bisher verabschiedeten EG-Richtlinien für die Prüferqualifikation und zur gegenseitigen Anerkennung der Berufsexamina und -bezeichnungen. Die Kompetenz und Integrität der mit gesetzlichen Pflichtprüfungen betrauten Personen soll europaweit angeglichen werden, indem u.a. nationale und grenzüberschreitende Zu-

lassungs- und Examensbedingungen festgelegt sowie zu beachtende Quoten für Organmitgliedschaft und Kapitalbeteiligung von Berufsangehörigen in Prüfungsgesellschaften vorgeschrieben werden. Zu erwarten sind weitere Vorschriften zur Wahrung der Unabhängigkeit von Abschlußprüfern (u.a. zur Zulässigkeit der Höhe der mit einem einzelnen Mandanten erzielten Umsatzanteile oder zum Wechsel von Mitarbeitern zu Mandanten), zur grenzüberschreitenden Niederlassung und Tätigkeit von Prüfungsgesellschaften (bisher existieren ausdrückliche gesetzliche Regelungen nur für natürliche Personen, zu den möglichen Folgen des o.g. EuGH-Urteils Irvine, 1992, p. 27), zur Schaffung einer eigenen partnerschaftlichen Gesellschaftsform für interprofessionelle Zusammenarbeit und zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen (z.B. hinsichtlich berufswürdiger Werbung, Angebot anderer Dienstleistungen, Überwachung der Berufsausübung, Honorarvereinbarungen), so daß tatsächlich ein einheitlicher Markt für Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen entstehen kann (Geisendörfer, 1989, p. 670; Fliess, 1991, p. 110 f.; Nordemann, 1991b, p. 259 f.; van Hulle, 1991, p. 423).

Weltweite berufsrechtliche Standards ergeben sich aus den IFAC-Verlautbarungen (z.B. Statement of Guidance on Ethics No. 5: Ethics Across International Boards). Das Ethics Committee der IFAC faßt die grundlegenden Richtlinien für berufswürdiges Verhalten in einem 'Code of Professional Conduct for the Accountancy Profession' zusammen. Im Rahmen der GATT-Verhandlungen wird für über 100 Staaten die globale Liberalisierung des Verkehrs von Dienstleistungen (einschließlich accountancy services) angestrebt. So soll durch das in der sog. Uruguay-Runde verhandelte General Agreement on Trade in Services (GATS) u.a. die gegenseitige Anerkennung der Fachdiplome – unter Beachtung von Mindestanforderungen – und die Voraussetzungen für eine Niederlassung oder zeitlich begrenzte Tätigkeiten im Ausland geregelt werden (Hegarty, 1992, p. 30; hierzu auch Gupta, 1992, p. 46). Ob in absehbarer Zeit das Berufsbild und der Titel eines 'Europäischen Wirtschaftsprüfers' (Nordemann, 1989, p. 671) oder gar eines 'Global Certified Accountant' mit einem darauf zugeschnittenen Ausbildungs- und Examenskonzept entstehen werden, kann heute noch nicht vorausgesehen werden.

2.2 Einflüsse auf den Berufsstand durch die Mandantenunternehmen

Politische, technische und rechtliche Faktoren haben zu umfangreichen *grenzüberschreitenden Aktivitäten* von Unternehmen geführt; wie gezeigt wurde, ist diese Entwicklung aus verschiedenen Gründen bei weitem noch nicht abgeschlossen. Auch mittelständische Unternehmen betätigen sich zunehmend im Ausland. Weltweit sind mittlerweile mehrere hundert Unternehmen an mindestens einer ausländischen Börse notiert, die ausländischen Investitionen in den USA und die Investitionen US-amerikanischer Unternehmen im Ausland belaufen sich jeweils auf dreistellige Milliardenbeträge in US-\$ (Nordemann, 1989, p. 678).

Der Gemeinsame Markt in Europa wird den Trend zur *Bildung grenzübergreifender Unternehmensstrukturen* vor allem in investitionsintensiven Branchen wie Elektronik, Telekommunikation oder Informatik verstärken, damit z.B. Forschungs-, Marketing- und Sachanlageinvestitionen in erforderlichem Umfang finanziert werden können. Ein weiterer Grund liegt oft in der Notwendigkeit, mit eigenen Gesellschaften in den ausländischen Märkten präsent zu sein. Es hat bereits eine Welle von Firmenübernahmen und Zusammenschlüssen gegeben, die Gründung ausländischer Vertriebs- und Produktionstochtergesellschaften nimmt zu. Während im Jahre 1988 in Europa mehr als 2.000 grenzüberschreitende Unternehmenskäufe und Zusammenschlüsse stattfanden, waren es nur ein Jahr später bereits knapp 6.000 (Sundby/Schwieger, 1992, p. 71).

2.3 Einflüsse auf den Berufsstand durch die Bedingungen auf dem Markt für Prüfungs- und Beratungsleistungen

Die beschriebene Internationalisierung der Mandantenunternehmen und ihrer Aktivitäten hat große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften schon seit langem veranlaßt, sich im Ausland *Partner* oder *neue Betriebsstandorte* zu suchen. Da die grenzüberschreitende Betätigung der Mandanten, insbesondere im Bereich der EG, zu einem Massenphänomen wird, das in zunehmendem Maße auch mittelständische Unternehmen betrifft (Hommelhoff, 1992, p. 122), werden künftig auch kleinere Prü-

fungsgesellschaften mit der Entscheidung konfrontiert werden, ob und wie sie im Ausland tätig werden wollen. In den einzelnen nationalen Märkten werden demnach ausländische Berufsangehörige verstärkt als *Wettbewerber* auftreten. Durch die *Liberalisierung der rechtlichen Beschränkungen* des Dienstleistungsverkehrs in der EG (hierzu Abschn. 2.1.4 und Clausnitzer, 1991, p. 184) und weltweit werden diese Internationalisierungstendenzen gestützt. Im Bereich der Dienstleistungen außerhalb der Vorbehaltsaufgaben von Wirtschaftsprüfern (audit-related-services) kommen in steigendem Umfang interprofessionell besetzte Anwaltssozietäten und Anbieter von Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen) als Konkurrenten hinzu.

Der *Marktumfang* für Prüfungs- und Beratungsleistungen erweitert sich in sachlicher und geographischer Hinsicht: zum einen besteht in den mittel- und osteuropäischen Staaten ein immenses Nachholbedürfnis (hierzu z.B. Goppelt/Jansen, 1990, p. 445; Jaffe, 1991, p. 12; Lado, 1991, p. 125; OECD, 1991). Zum anderen ergibt sich auch in nationalen Märkten zusätzliches Umsatzpotential durch den internationalisierungsbedingten Beratungsbedarf der Mandanten. Ein zusätzlicher Prüfungsbedarf wird sich des weiteren z.B. durch die Gleichstellung der Kapitalgesellschaften & Co. mit den Kapitalgesellschaften und durch grenzüberschreitende Neugründungen (auch supranationaler Rechtsformen) ergeben. Dem entgegen stehen Gesetzgebungstendenzen, die eine Dereglementierung und damit eine Entlastung der Unternehmen von Prüfungs- und Publizitätspflichten vorsehen (Nordemann, 1989, p. 677).

3 Anforderungen an den Berufsstand der Wirtschaftsprüfer

3.1 Kooperation

Wegen der geänderten Rahmenbedingungen erscheinen häufig Zusammenschlüsse oder eine Zusammenarbeit von Wirtschaftsprüfern und Prüfungsgesellschaften sinnvoll und erforderlich. Durch *nationale und grenzüberschreitende Kooperation* verschaffen sich Berufsangehörige in technischer und fachlicher Hinsicht die Möglichkeit, ein grenzüberschreitend hohes Qualitätsniveau zu gewähr-

leisten und so Mandantenbeziehungen aufrecht zu erhalten und zu erweitern (z.B. bei grenzüberschreitender Konzernbildung von Mandantenunternehmen) oder neu aufzubauen (z.B. im Osten). Als rechtliche Formen der Kooperation sind u.a. Fusionen und die Bildung von Holdings nach nationalem Recht, Gründungen supranationaler Gesellschaften (EWIV, künftig möglicherweise SE oder Partnership), die Beteiligung an sog. International Networks, Joint Ventures, der Abschluß von Korrespondenzverträgen und Bürogemeinschaften im Ausland denkbar.

Die *internationale Zusammenarbeit* soll vor allem dem Wissensaustausch zwischen nationalen Berufsangehörigen und der Effizienzsteigerung dienen. Bewährt haben sich in der Praxis bisher besonders die Netzwerke der sog. Big Six (Windmüller, 1989, p. 81), die z.T. mit, z.T. ohne kapitalmäßige Verflechtung der Mitgliedsunternehmen unter einheitlichem Namen auftreten und durch einheitliche Standards eine weitgehend gleichmäßige, hohe Leistungsqualität garantieren. Expertengruppen und Projektteams (z.B. für bestimmte Branchen, Länder, Rechtsgebiete, Marktsegmente oder Problembereiche) gewährleisten kompetente, grenzüberschreitende Problemlösungen und die Weiterentwicklung von Know-how. Die weltweite Einheitlichkeit des Vorgehens steigert u.a. die Effizienz (Vermeidung von Doppelarbeiten und Leerkosten durch gegenseitige Abstimmung) und die Zuverlässigkeit der Prüfungsergebnisse bei internationalen Konzernabschlüssen (sog. referred work). Weitere Synergieeffekte können sich z.B. im Ausbildungsbereich ergeben.

Größere Unternehmenseinheiten durch nationale oder internationale *Zusammenschlüsse* von Prüfungsgesellschaften sollen neben den genannten Vorteilen die wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen für eine Erhaltung und Verbesserung der Stellung in dynamischen, liberalisierten und grenzüberschreitenden Märkten. Um diese Ziele zu erreichen, sind beträchtliche finanzielle Mittel für Investitionen erforderlich, die von größeren Gesellschaften eher aufzubringen sind, z.B. in die Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern, zur Entwicklung zusätzlichen Know-hows sowie in die Ausstattung mit DV-Systemen. Größere Gesellschaften werden kleineren auch hinsichtlich des wirtschaftlichen Steh-

vermögens überlegen sein, das besonders in den osteuropäischen Staaten nötig sein wird, bis sich Investitionen auszahlen. Wegen der Internationalisierung der mittelständischen Mandantschaft werden künftig aber auch kleine und mittlere Sozietäten oder Gesellschaften in zunehmendem Maße entscheiden müssen, ob und in welcher Form sie mit anderen Berufsangehörigen oder den Angehörigen verwandter Berufsgruppen (Rechtsanwälte, Unternehmens- und Steuerberater) zusammenarbeiten werden (Imbach, 1991, p. 265). Die Angleichung des Berufsrechts in Europa läßt für die Zukunft erwarten, daß in Ländern mit strengen Vorschriften Assoziationen mit Berufsfremden in weiterem Umfang zugelassen werden als bisher (Niehus, 1992, p. 71).

3.2 Positionierung im Markt

3.2.1 Definition des geographischen Tätigkeitsfeldes

In engem Zusammenhang mit der Entscheidung über Betriebsgröße und Kooperationsformen stehen Überlegungen zur Abgrenzung des Raumes, in dem Berufsangehörige selbst tätig sein wollen. Die allgemeine Faustformel: klein = regional, mittel = national, groß = international, sehr groß = multinational wird grundsätzlich sicherlich zutreffen. Da es aufwendig ist, *eigene Niederlassungen oder Tochtergesellschaften* im Ausland zu eröffnen, wird dies hauptsächlich für große Gesellschaften an Plätzen in Betracht kommen, an denen bedeutende Mandanten tätig sind, um 'vor Ort' Kenntnisse der Mentalität, des politischen und wirtschaftlichen Umfeldes sowie der Rechtsnormen zu erwerben und anzuwenden (Windmüller, 1989, p. 81). Dies empfiehlt sich insbesondere in Ländern ohne einen angemessen qualifizierten Berufsstand. Große Chancen bieten sich für europäische Gesellschaften in dieser Hinsicht auf dem Gebiet der ehemals sozialistischen Länder. Neben Neugründungen kommen auch der *vollständige Erwerb oder der Erwerb einer Anteilsmehrheit bestehender ausländischer Gesellschaften* in Frage.

Neben Kauf und Gründung von Unternehmenseinheiten im Ausland sowie der Kooperation mit ausländischen Berufsangehörigen besteht die Möglichkeit der *vorübergehenden Betätigung im Ausland* (z.B. projektbezogen). Gerade in Grenzgebieten

oder kleineren Ländern, in denen die Sprachbarrieren niedrig und evtl. auch die Rechtsunterschiede zu den Nachbarländern relativ gering sind, erschließen sich in dieser Richtung durch das liberalisierte Berufsrecht in der EG (Abschn. 2.1.4) auch für kleinere Gesellschaften und Einzel-WP zusätzliche Märkte. Derartige Auslandsaufenthalte verlangen von den Berufsangehörigen einen hohen Grad an Mobilität und Flexibilität.

3.2.2 Definition des Leistungsangebotes

Um Qualität und Wirtschaftlichkeit der Prüfungs- und Beratungstätigkeiten zu gewährleisten und sich gegenüber Mitbewerbern zu profilieren, werden Wirtschaftsprüfer noch stärker als bisher das jeweils anvisierte Mandantensegment definieren müssen. Dies bedeutet in erster Linie die Notwendigkeit der Spezialisierung (Windmüller, 1989, p. 73), z.B. auf Branchen, Regionen oder Unternehmensgrößen (Imbach, 1991, p. 265).

Innerhalb des gewählten Segmentes oder der gewählten Segmente wird sich häufig eine *Diversifikation* des Leistungsangebotes empfehlen (Full-Service in Prüfung und Beratung). Wie eine Untersuchung in Deutschland zeigt, wird den Wirtschaftsprüfern gerade von mittelständischen Unternehmen über den Kernbereich ihrer Tätigkeit hinaus eine hohe gesamtbetriebswirtschaftliche Kompetenz zugebilligt (Backhaus, 1990, p. 680). Um seine Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen Beratern (persönliches Vertrauensverhältnis, Kenntnis des Betriebes) effektiv nutzen zu können, muß der Berufsstand seine fachliche Qualifikation auf betriebswirtschaftlichem Gebiet erweitern (auch in 'entlegeneren Gebieten' wie Marketing und Strategieentwicklung). Dies kann durch Weiterbildungsmaßnahmen, Einstellung entsprechender Experten, Aufbau betriebswirtschaftlicher Abteilungen, Gründung von Beratungstochtergesellschaften oder Eingehen von Allianzen mit bestehenden Beratungsgesellschaften geschehen.

Gelingt es durch qualifizierte Erweiterung des Leistungsangebotes, das Bild eines kompetenten Universalberaters (Backhaus, 1990, p. 687) aufzubauen und zu vermitteln, so sind erhebliche Wachstumspotentiale für den Berufsstand zu realisieren. Es kommen z.B. folgende Beratungsleistungen in Betracht: Entwicklung grenzüberschreitender Kom-

munikations- und Informationssysteme, Unterstützung betrieblicher Anpassungen an Rechtsänderungen, Betreuung von Börsenzulassungen und Emissionen, internationale Steuerplanung, strategische Beratung hinsichtlich Investitionen im Ausland, Beurteilung von Kooperations- und Finanzierungsmöglichkeiten, Bewertungsgutachten bei Unternehmenskäufen oder -zusammenschlüssen, Aufbau und Umstrukturierung der Organisation des Rechnungswesens, Erstellen von Sanierungskonzepten, Standortbeurteilungen, Personalberatung, Konzeptionen für ein laufendes Investitionscontrolling (hierzu Geisendörfer, 1989, p. 668; Backhaus, 1990, p. 681, 687; Muns/Roussey/Whitmer, 1991, p. 43). Ähnliche Überlegungen können in Richtung einer berufsrechtlich zulässigen Rechtsberatung oder einer Zusammenarbeit mit Rechtsanwälten gelten. Grenzen für die gleichzeitige Prüfung und Beratung derselben Mandanten werden durch die gesetzlich geforderte *Unabhängigkeit* gezogen: zum einen können hohe Umsatzanteile aus Geschäften mit demselben Mandanten den Anschein einer Abhängigkeit erwecken. Zum anderen darf die Beratung auf dem Gebiet des Rechnungswesens nicht zur Mitwirkung bei unternehmerischen Entscheidungen hinsichtlich des Jahresabschlusses führen. Inwieweit sich in Europa Standards für die Ausübung von Beratungstätigkeiten durch Wirtschaftsprüfer entwickeln und durchsetzen werden, wie sie in den USA durch das AICPA erlassen wurden (Kuttner, 1991, p. 38), ist z. Zt. nicht im einzelnen abzusehen.

3.3 Prüfungsansatz

Soweit Gesetzgeber und nationale Berufsorganisationen *geänderte Prüfungsstandards* festgelegt haben, muß sich die Berufsausübung der Wirtschaftsprüfer selbstverständlich daran anpassen. International tätige Prüfungsgesellschaften werden den genannten Erwartungen an die Prüfungsqualität aus Wettbewerbsgründen ggf. auch darüber hinaus entgegenkommen; dies geschieht z.T. bereits durch interne Richtlinien, in denen international anerkannte (mit nationalen Vorschriften und Standards vereinbare) Prüfungsstandards festgelegt sind. Werden Prüfungsaufgaben für angelsächsische Partnerfirmen durchgeführt (z.B. ausländische Tochtergesellschaften amerikanischer Unternehmen), sind künf-

tig möglicherweise verstärkt Prüfungshandlungen vorzunehmen, die 'ausreichende Sicherheit' (reasonable assurance) dafür bieten, daß *keine wesentlichen Falschdarstellungen* aufgrund gesetzwidriger Handlungen vorkommen können.

Die Internationalisierung des Mandantengeschäftes wirkt sich mit der zunehmenden *Komplexität der Geschäftsvorfälle* und der Betätigung in neuen Geschäftsfeldern direkt auf die Prüfungstätigkeit aus. Zusätzliche Probleme können sich z.B. bei der Beurteilung von Fremdwährungsgeschäften, bei der Konsolidierung von Abschlüssen aus Hochinflationländern, bei der Einschätzung der Werthaltigkeit von Auslandsbeteiligungen oder -forderungen und bei der Einordnung neuer Finanzierungsinstrumente ergeben (Windmüller, 1989, p. 75 ff.). Darüber hinaus bewirken komplexere *Unternehmens- und Konzernstrukturen* eine kompliziertere Erstellung konsolidierter Abschlüsse und höhere Risiken für die Abgabe eines zutreffenden Prüfungsurteils (z.B. wegen der fehlenden Marktbezogenheit konzerninterner Geschäfte oder wegen der Auswirkungen verschiedener nationaler Mentalitäten auf die Qualität der Rechnungslegung und Prüfung einbezogener Auslandsgesellschaften). Die komplexeren Sachverhalte sowie die höheren und schwieriger zu beurteilenden Risiken aus der Betätigung der Mandanten in weniger bekannten Märkten (z.B. konjunkturelle Daten, politische Verhältnisse) erfordern eine Anpassung der Prüfungstechniken (Mertin, 1989, p. 389).

Es ist insgesamt zu beobachten, daß der Prüfungsansatz *risiko- und haftungsorientierter* wird (Windmüller, 1989, p. 82). Konkret bedeutet das für die Prüfungsplanung, -durchführung und -absicherung:

- Analytische Prüfungshandlungen, Plausibilitäts-, Umfeld- und Grundlagenprüfungen werden verstärkt eingesetzt (vermehrte Beobachtung der Branchenentwicklung, der einschlägigen Gesetzgebung, der Kapazitätsauslastung und Auftragslage, außerordentlicher betrieblicher Vorgänge, der Qualifikation des Managements, der Mitarbeiter und der Aufsichtsgremien, Beurteilung der Qualität der verwendeten DV-Systeme und der Finanzsituation; so ist z.B. die Prüfung von Finanzplänen und Planerfolgsrechnungen in Frankreich obligatorisch (Opitz, 1992, p. 573));

- der Schwerpunkt der Abschlußprüfung in Großunternehmen verschiebt sich von Einzelfallprüfungen zur Organisationsprüfung (System- und Funktionsprüfung des internen Kontrollsystems, Beurteilung des Verständnisses der Verantwortlichen für die Kontrollen und der Sicherheit der tatsächlichen Anwendung von Kontrollen; Beurteilung der Zusammenhänge verschiedener Kontrollmaßnahmen);
- die Dokumentation von Prüfungshandlungen wird stärker standardisiert (Verwendung von Checklisten; Einsatz von Standardprüfungssoftware);
- Qualitätskontrollen werden intern und/oder extern eingeführt oder ausgeweitet (inter-office-reviews, peer reviews, wie sie z.B. in den USA und z.T. in Frankreich Pflicht sind (Siepe, 1992, Sp. 1580; Dyck, 1992, p. 47)).

Die genannten Maßnahmen der Qualitätssicherung können auch als geeignete Reaktion auf verschärfte *Haftungsbedingungen* angesehen werden. Weitere Konsequenzen können in der Einschränkung des Leistungsangebotes auf angemessen versicherbare Tätigkeiten, im freiwilligen Abschluß gesetzlich nicht vorgeschriebener Versicherungen und im vertraglichen Ausschluß von Risiken (z.B. in Allgemeinen Geschäftsbedingungen) bestehen (Albach, 1992, p. 14).

3.4 Personalpolitik und -entwicklung

Kern der Berufstätigkeit von Wirtschaftsprüfern ist die Anwendung betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Kenntnisse. Die Qualität dieser Arbeit und deren Wahrnehmung bei den Mandanten und in der Öffentlichkeit sind entscheidend für die Stellung im Wettbewerb mit den Angehörigen des Berufsstandes und Berufsfremder. Die beschriebenen Internationalisierungsvorgänge und ihre Folgen (Rechtsänderungen, Veränderungen des Tätigkeitsfeldes) stellen hohe Anforderungen an die *fachliche Fortbildung* der Berufsangehörigen und ihrer Mitarbeiter. Auch in Ländern, in denen nicht wie in den USA eine bestimmte jährliche Mindeststundenzahl für die Fortbildung nachgewiesen werden muß (ähnlich auch IFAC - International Education Guideline), ist es schon wegen des gesetzlichen Prüfungszwecks

selbstverständlich, daß Wirtschaftsprüfer ihr Wissen über die jeweils geltenden Rechnungslegungsbestimmungen ständig aktualisieren und ihre Prüfungstätigkeit dementsprechend anpassen. Einzeln tätige Berufsangehörige sind hinsichtlich der Weiterbildung auf Eigeninitiative und Angebote der Berufsorganisationen angewiesen, Prüfungsgesellschaften werden Inhalt und Umfang ihrer Fortbildungsprogramme an die geänderten und sich weiterhin ändernden Bedingungen anpassen müssen (hierzu Siepe, 1992, Sp. 1582).

Weiterbildung und Spezialisierung sind notwendig vor allem auf rechtlichem, betriebswirtschaftlichem und sprachlichem Gebiet. An Bedeutung gewinnen neben den formalen Rechtskenntnissen der nationalen Vorschriften betriebswirtschaftliche Kenntnisse über das Geschäft und die Organisationsstruktur des Mandanten (Windmüller, 1989, p. 81). Im Zuge der Internationalisierung der Mandantenunternehmen erhält daneben auch der Umgang mit *ausländischen* Rechnungslegungsvorschriften wachsende Bedeutung, z.B. für die Anpassung der nach ausländischem Recht aufgestellten Einzelabschlüsse an die Konzernabschlußrichtlinien der Muttergesellschaften oder für die Erstellung von Gutachten oder Bescheinigungen nach ausländischem Recht. Bei grenzüberschreitender Tätigkeit ist außerdem eine genaue Kenntnis auch der ausländischen Standesregeln erforderlich, wenn Disziplinarverfahren vermieden werden sollen. Für Wirtschaftsprüfer in Europa gilt nämlich teilweise das 'berufsrechtliche Niederstwertprinzip' (Niehus, 1991, p. 70), d.h. bei der Art der Berufsausübung ist die jeweils strengere Norm des eigenen Landes oder des Gastlandes zu beachten, auch wenn hierdurch für Berufsangehörige Wettbewerbsnachteile (z.B. aus unterschiedlich strenger Regelung der Werbung) entstehen können.

Im Hinblick auf die (schwieriger zu beeinflussenden) persönlichen Eigenschaften erfordert das Berufsumfeld in größerem Umfang als in der Vergangenheit *Flexibilität, Mobilität und unternehmerische Fähigkeiten* der Wirtschaftsprüfer.

Größere Prüfungsgesellschaften werden zur Erhaltung und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit zunehmend Mitarbeiter ins Ausland senden, Karrierepfade mit systematisch enthaltenen Auslandsaufenthalten anbieten und in der Auswahl ihrer Mit-

arbeiter internationale Aspekte berücksichtigen müssen (z.B. Cross-Border-Recruitment, Einstellung von Business-School-Absolventen, Anbieten von Traineeships für Ausländer oder für Inländer im Ausland). Eine derartige Personalpolitik und -entwicklung hat nicht nur die direkte Folge, die Qualifikation der Mitarbeiter an die Markterfordernisse anzupassen. Sie erhöht daneben auch die Attraktivität einer Gesellschaft für Universitätsabsolventen, was im härter werdenden *Wettbewerb um qualifizierten Berufsnachwuchs* (Windmüller, 1989, p. 81) und damit mittelfristig für die Qualität des Leistungsangebotes und die Marktstellung eine große Rolle spielen kann. Das Personalmarketing wird offensiver werden. Instrumente hierzu sind im Rahmen einer verstärkten Zusammenarbeit mit den Hochschulen z.B. die Vergabe von Stipendien für Forschungsarbeiten, das Angebot von Praktikantenstellen und die Teilnahme an Präsentations- und Vortragsveranstaltungen. Dies alles kann wiederum internationale Aspekte berücksichtigen.

4 Zusammenfassung

Die Ausweitung der Produkt- und Kapitalmärkte, Umstrukturierungen der Unternehmen zu grenzüberschreitenden Konzernen und erhebliche rechtliche Veränderungen bringen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in beträchtlichem Umfang Chancen und Herausforderungen. Für den Berufsstand ergibt sich in wachsendem Maße das Erfordernis einer internationalen *Zusammenarbeit*, um das jeweilige landesspezifische Know-how ausländischer Partner nutzen zu können. Es ist zu erwarten, daß langfristig das Berufsrecht für freie Berufe international weiter vereinheitlicht (und teilweise gelockert) wird, um Gesellschaften den Freiraum für ein umfassendes, grenzüberschreitendes Dienstleistungsangebot (Prüfung, Rechts-, Steuer-, EDV- und weitere betriebswirtschaftliche Beratung) zu gewähren (Pohl, 1989, p. 15).

Neue Tätigkeitsfelder ergeben sich für europäische Gesellschaften auf längere Sicht vor allem im postkommunistischen Raum und im Hinblick auf den steigenden Beratungsbedarf aufgrund des komplexeren Umfeldes der Mandantenunternehmen.

Die *Prüfungstätigkeit* wird sich auch in Kontinentaleuropa allgemein stärker an anglo-amerikanisch geprägten Standards orientieren. Zum einen wird häufig die Mitgliedschaft in international networks (z.B. Big Six) dazu verpflichten, zum anderen erscheinen ein stärker schematisierter, risikoorientierter Prüfungsansatz sowie Qualitätskontrollen als geeignete Mittel, die Prüfungsziele Effizienz und Sicherheit zu erreichen und Haftungsrisiken zu mindern. Den gesteigerten Anforderungen durch höhere Komplexität des Arbeitsgebietes und durch höhere Klagebereitschaft wird durch bewußtes Qualitätsmanagement Rechnung zu tragen sein (Albach, 1992, p. 14).

Die Internationalisierung des Prüfungs- und Beratungsgeschäftes bringt für den einzelnen Berufsangehörigen die Notwendigkeit mit sich, *fachlich und sprachlich* ein Niveau zu halten oder zu erreichen, auf dem er als Berater und Prüfer ein qualifizierter Partner grenzüberschreitend tätiger Unternehmen sein kann. Der Berufsstand steht in diesen Punkten unter einem nicht unerheblichen Anpassungsdruck. Die Internationalisierung erfordert darüber hinaus in noch stärkerem Umfang als bisher *Mobilität, Anpassungsfähigkeit und Spezialisierung* der Wirtschaftsprüfer. International tätige Gesellschaften werden eine entsprechende Personalstrategie (Einstellungskriterien, Aus- und Fortbildung, insbesondere hinsichtlich der Sprach- und Rechtskenntnisse der Mitarbeiter) verfolgen müssen, um wettbewerbsfähiges Humankapital zur Verfügung zu haben. Große Chancen ergeben sich für den einzelnen Berufsangehörigen und für Gesellschaften, die sich fachlich, sprachlich und in ihrer gesamten Denkweise zu europäischen Prüfern und Beratern entwickeln. Es wird sich zeigen, wer den geänderten Anforderungen der Mandanten, des Gesetzgebers und des Marktes am besten gewachsen sein wird.

Literaturverzeichnis

- Albach, H. (1992), Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, in Moxter, A./Müller, H.-P./Windmüller, R./v.Wysocki, K., *Rechnungslegung*, FS für K.-H. Forster, Düsseldorf, p. 1 - 26.
- Backhaus, K. (1990), Betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen durch Wirtschaftsprüfer, *Die Wirtschaftsprüfung*, no. 23/24, p. 680 - 688.
- Baumann, K.-H. (1991), Weiterentwicklung der Rechnungslegung in der EG, in Chmielewicz, K./Forster, K.-H., Unterneh-

- mensverfassung und Rechnungslegung in der EG, *Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung*, Sonderheft no. 29, p. 95 - 105.
- Clausnitzer, M. (1991), Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit der Selbständigen, in Lenz, C. O., *EG-Handbuch Recht im Binnenmarkt*, Herne/Berlin, p. 183 - 235.
- Di Marco, G. (1991), Zum Stand des europäischen Gesellschaftsrechts - Angleichung des nationalen Rechts und Schaffung neuer europäischer Rechtsformen, in Chmielewicz, K./Forster, K.-H., Unternehmensverfassung und Rechnungslegung in der EG, *Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung*, Sonderheft no. 29, p. 2 - 58.
- Dyck, K.H. (1992), Stärkung der Quality Control durch externen Quality Review, *Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen*, no. 2, p. 45 - 48.
- Ernst, G. (1992), Internationale Entwicklungstendenzen in der Rechnungslegung und ihre Einwirkungen auf die Börsen und die Börsenaufsichtsbehörden, in Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, *Bericht über die Fachtagung 1991*, Düsseldorf, p. 177 - 184.
- Europäischer Gerichtshof (1992), Urteil vom 20.5.1992, Rs. C - 106/91, *Betriebsberater* no. 20, p. 1394 - 1395.
- Fliess, W. (1991), Aus der Arbeit der WPK, *Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen*, no. 3, p. 109 - 112.
- Fliess, W. (1992), Die Haftung des Wirtschaftsprüfers unter Berücksichtigung internationaler Entwicklungen, *Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen*, no. 2, p. 49 - 62.
- Forster, K.-H. (1990), Generally Accepted Auditing Standards, in Grochla, E. u.a., *Handbook of German Business Management*, Stuttgart/Berlin/Heidelberg, Sp. 1017 - 1028.
- Frietsch, E.A. (1992), Der europäische Vorschlag einer Haftung für Dienstleistungen, *Der Betrieb* no. 18, p. 929 - 936.
- Geisendorfer, U. (1989), Die Entwicklung des Wirtschaftsprüferberufs im Hinblick auf den Europäischen Binnenmarkt 92, *Die Wirtschaftsprüfung*, no. 23/24, p. 667 - 671.
- Goppelt, W./Jansen, M. (1990), Der Wirtschaftsprüfer in der CSFR, *Die Wirtschaftsprüfung*, no. 16, p. 445 - 449.
- Gupta, P.P. (1992), International Reciprocity in Accounting, *Journal of Accountancy*, no. 1, p. 46 - 54.
- Hegarty, J. (1992), Uruguay round: last lap - last chance, *Accountancy*, no. 4, p. 30 - 31.
- Hommelhoff, P. (1992), Konzernrecht für den europäischen Binnenmarkt, *Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht*, no. 2, p. 121 - 141.
- Imbach, M. (1991), Mobilität des Berufsstandes - Bedrohung oder Chance?, *Der Schweizer Treuhänder*, no. 6, p. 262 - 267.
- Irvine, J. (1992), Ramrath opens borders to accountants, *Accountancy*, no. 7, p. 27.
- Jaffe, L. (1991), Eastern Europe still offers a warm glow of opportunity, *International Accounting Bulletin*, no. 8, p. 12 - 13.
- Kuttner, M. S. (1991), CPA Consulting Services: a new Standard, *Journal of Accountancy*, no. 11, p. 38 - 41.
- Lado, L. (1990), Wirtschaftsprüfer und ihre Tätigkeit in Ungarn, *Die Wirtschaftsprüfung*, no. 5, p. 125 - 131.
- Liener, G. (1992), Internationale Unternehmen brauchen eine globalisierte Rechnungslegung, *Zeitschrift für Betriebswirtschaft*, no. 3, p. 269 - 292.
- Mednick, R. (1991), Reinventing the Audit, *Journal of Accountancy*, no. 8, p. 71 - 78.
- Mertin, D. (1989), Verantwortlichkeit des Abschlußprüfers für Unterschlagungen, *Die Wirtschaftsprüfung*, no. 13, p. 385 - 390.
- Müller, H.-P. (1992), Grenzen und Begrenzbarkeit der vertragsrechtlichen Dritthaftung für Prüfungsergebnisse des Abschlußprüfers, in Moxter, A./Müller, H.-P./Windmüller, R./v.Wysocki, K., Rechnungslegung, FS für K.-H. Forster, Düsseldorf, p. 451 - 469.
- Muns, R.E./Roussey, R.S./Whitmer, W.E. (1991), Practical Definitions of six Consulting Functions, *Journal of Accountancy*, no. 1, p. 43 - 45.
- Niehus, R.J. (1992), Der Wirtschaftsprüfer des vereinten Deutschland - ein freier Beruf in dem Einen Markt, in Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland, *Bericht über die Fachtagung 1991*, Düsseldorf, p. 67 - 79.
- Nordemann, H.J. (1989), Der Europäische Wirtschaftsprüfer - Mythos oder Realität?, *Die Wirtschaftsprüfung*, no. 23/24, p. 671 - 679.
- Nordemann, H.J. (1991a), A Look back with a View to the Future, *Accountancy*, no. 1, p. 68 - 69.
- Nordemann, H.J. (1991b), Zur Frage der Mobilität der Wirtschaftsprüfer in Europa, *Der Schweizer Treuhänder*, no. 6, p. 257 - 261.
- OECD (1991), *Accounting Reform in Central and Eastern Europe*, Paris.
- Opitz, M. (1992), Rechnungslegung in Deutschland und Frankreich, *Recht der internationalen Wirtschaft*, p. 570 - 573.
- Pohl, E.A. (1989), Die Vollendung des Binnenmarktes und ihre Konsequenzen für den wirtschaftsprüfenden Berufsstand, *Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen*, no. 1-2, p. 9 - 16.
- Pohl, E.A. (1990), Bericht des Vorstands der Wirtschaftsprüferkammer, *Wirtschaftsprüferkammer-Mitteilungen*, Sonderteil.
- Piltz, K. (1990), Zur internationalen Harmonisierung der Rechnungslegung, *Der Schweizer Treuhänder*, no. 6, p. 288 - 293.
- Rost, P. (1991), Der internationale Harmonisierungsprozeß der Rechnungslegung, in *European University Studies*, Reihe V, Vol. 1228, Frankfurt a. M./Bern/New York/Paris.
- Siepe, G. (1992), Quality Control, in Coenenberg, A.G./v. Wysocki, K., *Handwörterbuch der Revision*, Stuttgart, Sp. 1579 - 1586.
- Sundby, L./Schwieger, B. (1992), EC, EZ?, *Journal of Accountancy*, no. 3, p. 71 - 76.
- Thömmes, O. (1991), Steuerrecht, in Lenz, C. O., *EG-Handbuch Recht im Binnenmarkt*, Herne/Berlin, p. 471 - 574.
- Van Hulle, K. (1991), Gesellschaftsrecht, in Lenz, C. O., *EG-Handbuch Recht im Binnenmarkt*, Herne/Berlin, p. 395 - 465.
- Windmüller, R. (1989), Das internationale Bankgeschäft aus der Sicht der Wirtschaftsprüfung, in Büschgen, H.E./Richolt, K., *Handbuch des internationalen Bankgeschäfts*, Wiesbaden, p. 71 - 82.
- Wyatt, A.R. (1991), The growing Importance of International Accounting Standards, *Journal of Accountancy*, no. 9, p. 100 - 106.